

**HOZIRGI TA'LIM JARAYONIDA “PEDAGOGIK-TEXNOLOGIYA-
LARNI AMALDA QO'LLASHDA NIMALARNI HISOBGA OLISH
KERAK!”**

Ozodbek Amirov Hamzayevich

Qashqadaryo viloyati Kitob tumani

63-93-umumiy o'rta ta'lim maktabining “Ona tili va adabiyot” fan o'qituvchisi. Qarshi davlat universitetini sirtqi bo'limidagi “Filologiya” fakultetining 4-kurs talabasi

O'quv fanlarini o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq holda har bir fan uchun ayrim pedagogik-texnologiyalarni ko'proq mos deb hisoblash to'g'risidagi fikrlar uchraydi. Bu haqida aytish mumkinki, aslida umum ta'lim maktabida qo'llanilayotgan barcha pedagogik-texnologiya turlarini deyarlarli hamma fanlarni o'qi-tishda qo'llash mumkin. Gap faqat qaysidir fan uchun qaysidir texnologiya bosh-qalarga nisbattan ko'proq qo'llanilishi haqida bilishi mumkin.

Shu nuqtaini zardand, biror-bir fan bo'yicha mavzudagi darsni tashkil qilish va amalga oshirishda eng avvalo, barcha o'qituvchilar puxta o'zlashtirishini ta'minlaydigan pedagogik-texnologiyani tanlash maqsadga muvofiq.

Shu bilan birga bir xil dars usullarini ko'p qo'llash natijasida ularning o'quvchilar uchun qiziqarliligi pasyib qadirsizlanishiga yo'l qo'yish mumkin emas. Bu masalada hisobga olinishi lozim bo'lgan asosiy omillardan biri o'quv vaqtdan unumli va tejimli foydalanishga erishish hisoblanadi.

Shu munosabat bilan har bir dars mavzusini kam vaq sarflab yuri samara bilan o'zlashtirishga erishishni nazarda tutish lozim. Buning qanchalik jiddiylikini hozirda o'quv fanlari uchun ajratilgan o'quv soatlari qat'iy cheklanganligi va olimlar,

metodislar, amaliyotchi pedagoglar aynan o'z fanlari bo'yicha o'quv soatlari ko'paytirilishi lozimligini asoslashga intilishlari ko'rsatib turibdi.

Ma'lum o'quv axborotlarni o'quvchilar o'zlashtirishini ta'minlashda turli pedagogik-texnologiyalar uchun turlicha miqdorda vaqt talab qilinadi.

Bu masala bo'yicha tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha bir xil hajimdagi axborotlarni o'quvchilarga muammoli tahlil usulida yetkazish uchun an'anaviy o'qishga nisbatan bir muncha ko'p vaqt talab qilinadi.

xuddi shuningdek bir xil hajimdagi o'quv axborotlarni o'quvchilarga yetkazish uchun turli pedagogik-texnologiyalardan foydalanilganda, turlicha miqdordagi o'quv vaqti sarflanishi ma'lum. Masalan, interfaol ta'limda, odatda, boshqa metodlarga nisbatan ko'p vaqt sarflanadi.

Undan tashqari interfaol usullar hamda dars mavzulari uchun bir xilda qulay emas. Lekin bu metodni ham qaysi dars mavzulari uchun qulayligini aniqlab hamda oldindan puxta o'ylab, tejamli va unumli tashkil qilish mumkin. Bundan xulosa chiqarish mumkin, har bir dars mavzusi bo'yicha pedagogik-texnologiyalar orasidan eng unumli va tejamlisini ilmiy, metodik va amaliy jihatlardan to'g'ri tanlash mumkin.

Ta'lim maqsadi har bir pedagogik-texnologiyani taratishdagi asosiy sabab hisoblanadi. Maqsadning zaamonaviy ta'lim-tarbiya muammolarini yuqori samaradorligi bilan hal qilishga qaratilgan bo'lishi zarur asos hisoblanadi.

Shuning uchun biror pedagogik-texnologiyani yaratish uchun eng zarur shart shunday dolzarb maqsadni aniqlay olishdan iborat. Bunday masadni zarur tadqiqotlar, ijodiy izlanishlar olib borish, o'zini va boshqa mutaxassislarining ish tajribalarini chuqur tahlil qilish orqali aniqlanadi.

Ta'lim mazmuni belgilangan maqsadga muvofiq yo'nalish va hajmga ega bo'ladi. U tegishli me'yoriy hujjatlar: ta'lim standartlari, o'quv reja, dasturlar shaklida rasmiylashtirib, o'rnatilgan tartibda tasdiqlanadi.

Ta’lim mazmuni to’g’ri belgilanishi hamda unga zarur o’zgarishlar kiritish yangilanib borish imkoniyatlari nazarda tutilishi lozim. Belgilangan mazmun asosida o’quv fanlari, o’quv soatlari, mashg’ulot turlari va shu kabilar aniqlanadi.

O’qituvchi pedagogik-texnologiyaning eng asosiy ishtirokchisi hisoblanadi. Shuning uchun uning kasbiy bilim, konikma, malaka va mahoratlarni mumtazm oshirib borish, bu maqsadlar uchun zarur sharoitni yaratib berish lozim.

O’qituvchi faoliyati ta’lim mazmuni to’liq va samarali bajarish orqali ta’lim maqsadini amalga oshiradi, motivlariniqondiradi, raqobatbardoshlikni taminlaydi. Bu vaziyatni o’quvchilarga chuqur va puxta ta’lim-tarbiya berish orqali amalga oshirish mumkin.

O’quvchi pedagogik-texnologiyaning asosiy iste’molchisi hisoblanadi. Uning o’qituvchi rahbarligida bilimlarni o’zlashtirishi, ta’lim-tarbiya olishi, mustaqil fikrlashishi va ishlashga o’rginishi jarayonida yuqori natijalarga erishi orqali asosiy maqsada amalga oshiriladi.

Shu nuqtai nazaran o’quvchining olgan ta’lim-tarbiyasi pedagogik-texnologiyaning yakuniy mahsuloti hisoblanadi.

Metodlar, vositalar pedagogik-texnologiya jarayonini harakatga keltiruvchilar hisoblanadi. Ularning qnchalik to’g’ri va sifatli qo’llanilishi kuchaytirilayotgani natijasini qanday darajada bo’lishini hal qiladi. Ular har xil sharoitlarga moslashuvchan bo’lishi, zarur hollada yangilanib borishi nazarda tutuladi.

Qobiliyatlar o’qituvchilarning muvoffaqiyotlari uchun zarur asos. Yaxshi qobiliyatli o’quvchining yuqorinatijalarga erishish imkoniyati yuqori bo’lishi ma’lum. Lekin, shunga qaramay, pastroq qobiliyatli o’quvchi ham qulay sharoitlar yaratilgan holda ancha yuqori natijalarga erishadi.

Shuning uchun pedagogik-texnologiya jarayonida o’quvchilarning qobiliyatlarini jiddiy ravishta hisobga olish, unga muvofiq bo’lgan metod va vositalarni qo’llash lozim.

Natijalar o'quvchilar olgan ta'lim tarbiya darajasi bilan belgilanadi. Buni ayrim o'quvchi uchun alohida hamda barcha o'quvchilar uchun umumiy o'rtacha darajalarda belgilanadi. Bu darajalar turli diagnostika ko'rsatkichlari orqali aniqlanadi. Natijalar samarali bo'lsa pedagogik-texnologiyaning uzoq vaqt qo'llanishi ta'minlanadi.

Pedagogik tajriba sinov bu ilmiy pedagogik tafakkur metodi bo'lib, pedagogik omillar shart-sharoitlar, jarayonlar o'rtasidagi sabab va oqibat bilan bog'liq holda o'rganiladigan bir yoki bir necha obyekt yoxud tizimlarni aniq rejalar asosida oydinlashtirish imkoniyatini beruvchi jarayondir.